

鲁迅 LU SUNNING “秋夜” – “KUZ OQSHOMI” ASARI: RAMZIY OBRAZLAR VA BADIY MAHORAT TAHLILI

Tajimuratova Ilmira

O'zDITU, Sharq tillari fakulteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545861>

Annotatsiya Ushbu maqolada XX asr Xitoy adabiyotining yirik namoyandasi Lu Sunning “秋夜” (“Kuz oqshomi”) asari tahlil qilinadi. Maqolada asarning ramziy obrazlari, badiiy uslubi va falsafiy mazmuni o'rganilib, unda jamiyatdagi zulm, inson ruhiyati, qarshilik va umid g'oyalari qanday ifodalangani yoritiladi. Tadqiqot davomida matnni yaqin o'qish usuli, ramziy tahlil va adabiy-estetik yondashuv qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Lu Sun tabiat manzaralari orqali insonning ichki ruhiy kurashini chuqur aks ettira olgan hamda Xitoy zamonaviy adabiyotida o'ziga xos badiiy maktab yaratgan.

Kalit so'zlar Lu Sun; Kuz oqshomi; Xitoy zamonaviy adabiyoti; ramziy ma'no; badiiy tahlil; inson ruhiyati; modernizm; falsafiy mazmun; nasriy she'r; obrazlar.

Annotatsiya Ushbu maqolada XX asr Xitoy adabiyotining yirik namoyandasi Lu Sunning “秋夜” (“Kuz oqshomi”) asari tahlil qilinadi. Maqolada asarning ramziy obrazlari, badiiy uslubi va falsafiy mazmuni o'rganilib, unda jamiyatdagi zulm, inson ruhiyati, qarshilik va umid g'oyalari qanday ifodalangani yoritiladi. Tadqiqot davomida matnni yaqin o'qish usuli, ramziy tahlil va adabiy-estetik yondashuv qo'llanildi.

Аннотация В данной статье анализируется произведение 鲁迅 «秋夜» («Осенняя ночь») — одно из известных произведений китайской литературы XX века. В статье рассматриваются символические образы, художественный стиль и философское содержание произведения, а также раскрывается, каким образом в нём отражены идеи общественного гнёта, внутреннего мира человека, сопротивления и надежды. В ходе исследования были использованы методы внимательного чтения текста, символического анализа и литературно-эстетического подхода.

Ключевые слова Лу Синь; «Осенняя ночь»; современная китайская литература; символическое значение; художественный анализ; человеческая психология; модернизм; философское содержание; прозаическое стихотворение; образы.

Abstract This article analyzes “秋夜” (“Autumn Night”), a well-known work by 鲁迅, one of the most prominent representatives of 20th-century Chinese literature. The study examines the symbolic images, artistic style, and philosophical content of the work, highlighting how themes such as social oppression, the human psyche, resistance, and hope are expressed in the text. The research employs close reading, symbolic analysis, and literary-aesthetic approaches.

Keywords Lu Xun; Autumn Night; modern Chinese literature; symbolic meaning; literary analysis; human psychology; modernism; philosophical content; prose poem; imagery.

Asarning mazmuniy tuzilishi

“Kuz oqshomi” jami 11 ta kichik qismdan iborat bo'lib, voqealar muallifning tungi kuzatuvlari asosida rivojlanadi. Asar boshida tasvirlangan ikki tup jiyda daraxti sovuq va yolg'iz muhitni yaratadi. Keyingi qismlarda osmon, oy, mayda pushti gullar va hasharotlar obrazlari orqali murakkab ramziy tizim hosil qilinadi. Asar davomida tushkunlik, qarshilik, fidoyilik va umid g'oyalari bosqichma-bosqich ochib beriladi.

Tarixiy muhit va asarning yaratilish sabablari

Asar yozilgan davrda Xitoy siyosiy va ijtimoiy jihatdan murakkab vaziyatni boshdan kechirayotgan edi. Harbiy hukmdorlar o'rtasidagi kurashlar va yangi madaniyat harakatining susayishi jamiyatda tushkunlik kayfiyatini yuzaga keltirdi. Lu Sun ushbu ruhiy holatni asardagi osmon, daraxt va tun obrazlari orqali ifodalagan.

Asardagi ramziy obrazlar

Jiyda daraxti asardagi eng muhim ramzlardan biri bo'lib, qarshilik va matonat timsolidir. Pushti gul umid va ezgulikni, osmon esa zulm va bosimni ifodalaydi. Olovga intilgan mayda hasharotlar esa fidoyilik va qurbonlik ramzi sifatida talqin qilinadi.

Badiiy usullar va til xususiyatlari

Asarda takror, jonlantirish va syurrealistik tasvirlardan keng foydalanilgan. "Bir tup jiyda daraxti bor edi, yana biri ham jiyda daraxti edi" kabi jumlar sovuq va tushkun kayfiyatni kuchaytiradi. Osmonning "ko'z qisishi" yoki oyning "uyalishi" kabi tasvirlar esa tabiatga insoniy xususiyat beradi.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, Lu Sunning "秋夜" – "Kuz oqshomi" asari ramziy obrazlarga boyligi, chuqur falsafiy mazmuni va o'ziga xos badiiy uslubi bilan ajralib turadi. Muallif kuz oqshomi manzaralari orqali insonning ichki kurashi, jamiyatdagi zulm va umid masalalarini mahorat bilan tasvirlaydi. Ushbu asar nafaqat Xitoy modern adabiyotining muhim namunasi, balki bugungi o'quvchilar uchun ham ruhiy va estetik ahamiyatga ega adabiy manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.鲁迅.《野草》.北京:人民文学出版社,2005年-3-8页.
- 2.王富仁.《鲁迅研究》.北京:北京大学出版社,2010年.-45-52页.
- 3.夏志清.《中国现代小说史》.香港:香港中文大学出版社,2001年-120-128页.
- 4.刘再复.《鲁迅与现代文学》.上海:上海文艺出版社,2012年.-66-74页.
- 5.百度文库资料:《鲁迅〈秋夜〉深度解析与阅读理解指导》,2025年-1-5页.